

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdiyeva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

EKOTURIZM OBYEKTINING TASNIFLANISHI VA ALOHIDA XUSUSIYATLARI

Qodirov Azizjon Anvarovich

I.f.f.d. (PhD), BuxDU, Buxgalteriya hisobi va statistika kaferasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekoturizm obyektining tasniflanishi hamda alohida xususiyatlari, ekoturizmning obyektiga qo'yiladigan talablar, xalqaro tashkilotlar tomonidan ekoturistik xizmatlarning tasniflanish belgilariga doir nazariy va amaliy bilimlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, ekoturizm objekti, ekoturizm predmeti, eko va geoturizm, ekoturistik xizmat, ekoturistik dunyoqarash, ekoturizm konsepsiyasi, ekoturizm prinsiplari.

Abstract: This article describes theoretical and practical knowledge about the classification and features of the object of ecotourism, requirements for the object of ecotourism, signs of classification of ecotourism services by international organizations.

Key words: ecosystem, ecotourism object, ecotourism subject, ecosystem and geosystem, ecotourism service, ecotourism perspectives, ecotourism concept, ecotourism principles.

Аннотация: В данной статье описаны теоретические и практические знания о классификации и особенностях объекта экотуризма, требованиях к объекту экотуризма, признаках классификации экотуристских услуг международными организациями.

Ключевые слова: экосистема, объект экотуризма, субъект экотуризма, эко и геосистема, экотуристская услуга, перспективы экотуризма, понятие экотуризма, принципы экотуризма.

KIRISH

O'zbekistonda turizm katta imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, uning yalpi milliy mahsulotdagi ulushi atiga 0,1% ni tashkil etadi. Bu sohada 20 mingga yaqin odam band bo'lsada, sayyohlarga xizmat ko'rsatadigan kamida 30 mingta qo'shimcha ishchi o'rinlari zarurligini alohida ta'kidlash lozim. Bundan tashqari, mehmondorchilikni o'rniga qo'yish uchun sohaga tovarlar yetkazib beradigan va turli xil xizmatlar ko'rsatadigan boshqa sohalar energetika, kommunal xo'jalik, yo'l xizmatlari, jamoat xavfsizligi, tibbiyot, sug'urta, banklar, savdo, umumiy ovqatlanish, maishiy xizmat, tashqi siyosat, xalqaro aloqalar va hokazolar (xalq xo'jaligining 20 dan ortiq tarmog'i) bo'lishi kerak¹.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mahalliy olimlar tomonidan ekoturizmni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan tadqiqotlarda ekoturizmning predmeti yuzasidan fikrlar deyarli bildirilmagan bo'lib, ular tadqiqot mavzusiga asoslangan holda, ilmiy ish uchun xos bo'lgan predmetga aniqlik kiritishgan. Xususan, A. Nig'matov ekoturizmning predmeti uning ijtimoiy-iqtisodiy, tabiiy-ekologik va texnik-texnologik tomonlarini tadqiq etishga qaratilgan bo'lishi lozim², degan fikrni ilgari surgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada guruhlash, taqqoslash, tahlil va sintez usullaridan keng foydalanilgan.

1 file:///C:/Users/user/Downloads/o'zbekistonda-turizm-taraqqiyot-kontsepsiyasida-ekologik-turizmning-tutgan-o'ri-mi-va-o'ziga-xos-xususiyatlari.pdf

2 Nig'matov A. Shomurotova N. Ekoturizm asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: "Turon-Iqbol", 2007. –128 b.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda bularga uch yuzdan ziyod gidrografik obyektlar, karyerlar, texnogen buzilgan yerlar, kesilgan va yoqilgan o'rmonlar, jarliklar, surilmalar, o'pqnolarni misol qilib olish mumkin. Bu o'rinda eng yirik milliy antropogen o'zgargan ekoturizm obyekti sifatida Orol dengizi va uning atrofidagi buzilgan hududlarni yana bir bor eslab o'tish lozim.

Umuman olganda, ekoturizmning obyekti bo'lishi uchun har bir sayyohlik obyekti quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- organizmlar muayyan yashash makoni yoki joyi bo'lishi, ya'ni biosfera doirasidan chiqib ketmasligi;
- tabiiy kelib chiqishi bo'yicha antropogen o'zgargan yoki o'zgarmaganligi;
- tabiat qo'ynida sayyohlarning 24 soatdan ortiq bo'lish yoki tunab qolish imkoniyatining mavjudligi;
- ekotizimlardagi modda va energiya almashuvida qatnashayotgan bo'lishi.

Shunday qilib, ekoturizm obyekti – ekologik maqsadda sayyohlik uyushtirilishi imkoniyatiga ega bo'lgan tabiat komponent(unsur)lari, tabiiy tizim(sistema)lar, tabiat majmua(kompleks)lari. U inson ongiga bog'liq bo'lmagan tarzda kelib chiqqan, rivojlanadi va shakllanadi.

Jahonda ekoturizm sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi Xalqaro ekoturizm jamiyati (TIES)³, Jahon yovvoyi tabiat fondi (WWF)⁴, Jahon turizm tashkiloti (WTO)⁵ ekspertlari esa umumiy holda atrof-muhitni himoyalash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va bu orqali aholi farovonligini oshirish ekoturizmning predmetini anglatadi, degan g'oyani ilgari surishgan. Xususan, V.V. Xrabovchenko⁶ ham o'z ilmiy tadqiqotlarida aynan ushbu fikrga qo'shiladi.

1-jadval: Xalqaro tashkilotlar tomonidan ekoturistik xizmatlarning tasniflanishi⁷

Tasniflash omili	Ekoturistik xizmatlarning turlari
Ekoturizmning maqsadi bo'yicha	Hudud tabiatini, jumladan, yovvoyi tabiatni o'rganish va kuzatish (Bunda ekota'lim va tarbiya elementlari inobatga olinadi)
	Tabiiy omillar, jumladan, shifobaxsh o'simlik dunyosi resurslaridan va tabiiy shart-sharoitlardan tibbiy maqsadlarda foydalanish
	Tabiat bo'yilab sayohat qilish, sport va ekstrimal maqsadlarda tur uyushtirish
	Tabiat qo'ynida hordiq chiqarish
Ekoturizmning obyekti bo'yicha	Agroturizm (Yevropa Ittifoqining Fransiya, Italiya, Ispaniya, Germaniya kabi mamlakatlarida agroturizm ekoturizmning tarkibiy yo'nalishi sifatida baholanib, agroekotur deb ham nomlanadi)
	Ijtimoiy-madaniy
	Arxelogik
	Speologik (tog'li va suvli hududlarga uyushtiriladigan sayohat, sport va ekstrimal turizm)
	Tabiiy-ekologik (geologik, zoologik, botanik, geografik va h.k.)

Ekoturistik xizmatlar ko'rsatish sohasini rivojlantirishda faol qatnashuvchi Xalqaro ekoturizm jamiyati (TIES)⁸, Jahon yovvoyi tabiat fondi (WWF)⁹, Jahon turizm tashkiloti (WTO)¹⁰ ekspertlari tomonidan ekoturistik xizmatlarni tasniflashni uning maqsadi va obyektidan kelib chiqqan holda 1-jadvalda keltirilgan turli yo'nalishlarini ajratib ko'rsatadi. Ekoturizm sohasining maqsadi va obyekti bo'yicha tasniflanishi bo'yicha xalqaro tashkilotlar ekspertlari tomonidan ekoturistik xizmatlarning turli yo'nalishlari o'zaro uzviy bog'langanligi bilan birgalikda, ularning ma'lum bir turlari ikkinchisi bilan bevosita aloqadar ekanligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi.

N.T. Shamuratova¹¹ tomonidan ekoturistik xizmatlarni tasniflashda ekoturistik resurslarning tasniflanishiga asoslangan holda ekoturizmni geologik, gemorfologik, gidrolik, iqlimiy, organik, tarixiy-geografik kabi guruhlarini ajratib ko'rsatadi. A. Nizomov¹² tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda ham ekoturistik xizmatlarni tas-

3 The International Ecotourism Society. <https://ecotourism.org>.

4 World Wildlife Fund. <https://www.worldwildlife.org>.

5 World Tourism Organization. <https://www.unwto.org>.

6 Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2014. – 208 с.

7 Muallif tomonidan tuzilgan.

8 The International Ecotourism Society. <https://ecotourism.org>.

9 World Wildlife Fund. <https://www.worldwildlife.org>.

10 World Tourism Organization. <https://www.unwto.org>.

11 Shamuratova N.T. O'zbekistonda ekologik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari. g.f.n. diss. avtoref. –Toshkent. – 2011. 28 b.

12 Nizomov A., Amanbayeva Z., Safarova N. O'zbekistonning ekoturistik resurslari va yo'nalishlari. – T.: "Fan va texnologiyalar", 2014.

niflashda ekoturistik resurslarning turlariga asoslanganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bunday tasniflashni amalga oshirish bo'yicha ekoturizm ko'proq ilmiy izlanish va hordiq chiqarishga yo'naltirilgan bo'ladi degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi. Ammo iqtisodiy adabiyotda V.V. Xrabovchenko ekoturizmni tasniflashda ilmiy, tabiiy-tarixiy, sayohat-sarguzasht va hordiq chiqarish kabi turlarini ajratib ko'rsatganligi¹³ olingan xulosa yetarli ilmiy asosga ega emasligidan dalolat beradi.

Ekoturizmni tasniflashda ekoturistik resurslarga asoslanish bo'yicha bildirilgan ilmiy qarashlarga tayangan holda aytish mumkinki, mamlakatimiz ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha katta salohiyatga ega hisoblanadi. R. Xayitboev tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, O'zbekistonning cho'l va adir mintaqalaridagi ekoturistik resurslar soni 55 tadan ortiq bo'lsa, respublika hududida to'rt mingdan ziyod tarixiy, madaniy va arxeologik ahamiyatga ega obyektlar mavjud¹⁴. Bu esa, yuqorida bildirilgan fikrimizning asosi sifatida xizmat qiladi va ekoturistik xizmatlar ko'rsatish sohasini tasniflash amaliyotini takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

1-rasm: Ekoturizmning tasniflanish yo'nalishlari va uning xususiyatlari¹⁵

Yuqorida ekoturizmning obyekti, maqsadi, unga qo'yiladigan talablar bo'yicha bildirilgan fikrlarimizga asoslangan holda, zamonaviy ekoturizmning rivojlanish tendensiyalaridan kelib chiqib bugungi kunda mamlakatimiz amaliyotida ekoturistik xizmatlarni tasniflashni ushbu xizmatlarning turlari, namoyon bo'lishi, sinfi, shakli, guruhi va darajasi kabi olti guruhga ajratgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bunday tasniflashni amalga oshirishda tabiat va ekologik resurslardan barcha birdek foydalana olishi imkoniyatidan kelib chiqib, xalqaro va milliy ekoturizmni o'zaro ajratish shart emas, deb hisoblaymiz. Chunki ona tabiat va undagi resurslar butun insoniyat uchun tegishlidir.

Ekoturizmni tasniflanishi bo'yicha taklif etilayotgan yondashuv iqtisodiy adabiyotda mavjud bo'lgan tasniflash usullari va xalqaro tashkilotlar ekspertlari yondashuvlarini bir nuqtaga jamlash asosida shakllantirilgan bo'lib, har qanday mamlakat iqtisodiyoti va milliy yoki xalqaro darajadagi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishida birdek qo'llash imkoniyatiga ega ekanligi bilan avvalgilaridan afzalroq hisoblanadi.

Hozirgi ilmiy adabiyotlarda ekoturistik dunyoqarashlar mazmuni va mohiyati bo'yicha guruhlashtirilmagan (klassifikatsiyalanmagan). Shuning uchun ham bizning subyektiv fikrimizcha hozirgi zamonda quyidagi ekoturistik konsepsiyalarni ajratish mumkin: barqaror rivojlanish uchun ekoturizm; naturalistik; iste'molchilik; alarmizm; harakatlar yoki harakatsizliklar strategiyasi; ekoturistik rivojlanish chegarasi konsepsiyasi; muhofaza qilish va rivojlanish konsepsiyasi; ekoturistik inqiloblar konsepsiyasi.

Barqaror rivojlanish uchun ekoturizm konsepsiyasiga ko'ra tabiat qo'yniga qilinadigan sayyohlikni jamiyatning ekologik-ijtimoiy-iqtisodiy muammolarining yechimini topish orqali kompleks ravishda mahalliy, milliy, regional va global miqyosda o'zaro uyushgan tarzda hal qilish mumkin. Ushbu dunyoqarash konsepsiyasini amalga oshirish masalalari 2002-yilda Yoxannesburg shahrida bo'lib o'tgan "Barqaror rivojlanish" xalqaro Sammitda ko'rib chiqilgan va u bo'yicha tegishli xalqaro deklaratsiya va shartnomalar qabul qilingan.

– 104 b.

13 Xrabovchenko V.V. Экологический туризм: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2014. – 208 с.

14 Xayitboev R., Haydarov S., Abduxamidov S., Daminov M., Xamitov M. "Turizm marshrutlarini ishlab chiqish". O'quv qo'llanma, Samarqand, SamISI, 2016. – 183 b.

15 Muallif tomonidan tuzilgan.

Naturalistik konsepsiya – jamiyatdan ustun turuvchi tabiatni ilohiy kuch, dono yaratuvchi, ideal borlik deb qaraydigan falsafiy oqimlar va maktablaridir. Naturalistik konsepsiyaga qarama-qarshi bo'lgan dunyoqarash iste'molchilik konsepsiyasi – turizmni yoki kishilarning sayyohlik faoliyatini tabiatdan ustun qo'yish va insonlarning hukmronlik g'oyasini ilgari surishdir.

Ekoturistik rivojlanish chegarasi konsepsiyasi namoyandalari Yer tabiati imkoniyatlariga monand ravishda ekoturizm chegarasini belgilash yoki bunday ilmiy asoslangan o'sishni chegaralashni muayyan mintaqa, hudud yoki ma'muriy chegarada amalga oshirishni tavsiya etadilar. Afsuski, ekoturizmni rivojlantirmasdan turib tez sur'atlarda o'sib borayotgan aholining sayyohlik ehtiyojlarini qondirib bo'lmaydi. Turizmni "konservatsiya" qilish va ekoturizmni "nol" variantga tushirish oson emas.

Global ekoturistik boshqaruv konsepsiyasi – tabiat va turizm ajralmasdir, degan g'oyani olg'a suruvchilardir. Shuning uchun ham turizm orqali tabiiy atrof – muhitni saqlab qolish muayyan hudud yoki mamlakat doirasida emas, balki xalqaro miqyosda – butun dunyo hamjamiyatining birgalikdagi tadbiri orqali amalga oshirishni yoqlab chiqqanlar. Ularning namoyandalari tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun davlatlar ustidan turuvchi yagona bir ekoturistik tashkilot tuzishni va u ham boshqaruv, ham nazorat vakolatiga ega bo'lishini yoqlab chiqdilar. Globalchilar BMTning Butunjahon turistik tashkiloti hozirgi kunda faqatgina davlatlarning ekoturizm borasidagi faoliyatini kuzatadilar va faktlarni keltiradilar, deydilar. Afsuski, bunday oqim namoyandalari Yer kurrasidagi hamma davlatlarning suveren huquqi bo'lmish tabiatdan o'z milliy qonunlariga binoan foydalanish imkoniyatlarini osonlikcha berib qo'yimasliklarini inobatga olishmayapti. Lekin, global ekoturistik boshqaruv tizimiga insoniyat oldinmi yoki kechmi albatta yetib borishi shart. Chunki ma'lum bir joydagi ekologik muammolar na tabiiy va na ma'muriy chegaraga buysunadi, ya'ni ular global miqyosdagi ta'sir kuchiga ega bo'lgan inqiroz ekanligi hammaga ayondir.

Muhofaza qilish va rivojlanish konsepsiyasi namoyandalari jamiyatning ekoturistik talablarini jamiyatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish talablariga moslashtirishni taklif qiladilar. Bunday dunyoqarashlar rivojlangan "katta sakkizlik" davlatlarida keng targ'ib qilinayapti. Haqiqatan ham, ekologik, jumladan, ekoturistik tadbirlar iqtisodiyotlashgandir. Misol tariqasida Orol dengizi muammosiga to'xtalamiz. Paxta yakkahokimligidan O'zbekistonda olingan daromad (1960-1987 yy) Orol dengizi va uning atrofidagi ekologik inqirozni tugatishga ketadigan sarf-xarajatdan ko'ra 7-10 barobar kamdir. "Ekologik inqirozning oldini olish, – deydi nemis ekolog olimi B. Grjimek, – unga qarshi kurashdan ko'ra doimo bir necha chandon arzonroqdir".

Ekoturistik revolyutsiyalar konsepsiyasi – siyosiy tuzum va kishilarning ekoturistik dunyoqarashlarini keskin ravishda inqilobiy yo'l bilan iste'molchilik psixologiyasidan ekologik talablar doirasiga o'tkazishdir. Ammo bu taklif qanchalik yaxshi bo'lmasin, bir qoidani esdan chiqarmaslikka undaydi – kishilik jamiyatida (tabiatdagidek) inqilobiy yo'l bilan biron-bir tadbirni amalga oshirish ularda keskin ravishda salbiy oqibatlarining yuzaga kelishiga olib keladi. Lekin hozirgi ekologik inqiroz holati ekoturistik ong, madaniyat, o'quv va tarbiyani keng miqyosda hamda jadal sur'atlarda zamon talabiga moslashtirishni taqozo qiladi. Chunki ekologik tizimlarning evolyusion rivojlanish qonuniyatini orqaga qaytarib bo'lmaydi, ulardagi salbiy kechayotgan jarayonlarni to'xtatish yoki avvalgi ijobiy jarayonlarni tiklash imkoniyati doim ham yuzaga kelavermaydi.

Yuqorida sanab o'tilgan ekoturistik konsepsiyalardan tashqari dunyoning turli joylarida turlicha dunyoqarashga ega bo'lgan partiyalar, oqimlar, harakatlar, kengashlar, jamg'armalar mavjud. Lekin, ekoturistik konsepsiya tabiat bilan turizm qonunlari va qonuniyatlarining o'zaro uyg'unlashgan va ilmiy asoslangan holda rivojlanishini yoqlab chiqadigan qarashlar tizimidir. Bizningcha, unga zid bo'lgan dunyoqarashlar noekoturistik konsepsiyalar tizimiga kiradi.

Ekoturistik konsepsiyalaridan kelib chiqqan holda ekologik sayyohlikning maqsadi va mohiyatini belgilab beruvchi yana bir qadam – ijtimoiy ekoturistik munosabatlarda amal qilinishi kerak bo'lgan asosiy prinsiplardir. "Prinsip" so'zi lotin tilida "principium" – asos, boshlash qoidasi degan ma'noni anglatadi. Ular tamoyil emas, balki yo'naltiruvchi qoidalardir. Ekoturizmni tashkil etish, uni o'tkazish, yakunlash kabi jarayonlarni yuritishda qanday qoidalarga amal qilish lozimligini ko'rsatadi.

Ekoturistik prinsip – ekologik munosabatlarni turizm orqali tartibga solishga yo'naltirilgan qoidalardir. Ushbu prinsiplarni yaratishda umumiy turizm prinsiplarini umumiy ekologik prinsiplar bilan uyg'unlashtirish orqali yaratilgan hamda ularning aksariyati milliy va xalqaro huquq normalarida o'z aksini topgandir. Ularning ayrimlari quyidagilardan iborat:

- ekoturizmda tabiatni muhofaza qilish masalasining ustuvorligi; ekoturizmdan tushgan foydaning ekologik maqsadlarga yo'naltirilganligi;
- ekoturizmning tarixiy, madaniy, diniy turizm kabi boshqa turizm turlari bilan uzviy bog'langanligi;
- turizmning barcha yo'nalishlarida ekoturistik ta'limning majburiyligi;
- noekologik harakatlarning qat'iy cheklanganligi; mahalliy, milliy, mintaqaviy va global ekoturistik harakatlarning yagona tizimdaligi;

- qadamjolarining barqaror rivojlanishida ekoturizmning ulkan ahamiyat kasb etishi.
- mahalliy aholining ekologik ongi va madaniyatini ko'tarishda ekoturizmni jalb qilish;
- tabiatdan oqilona foydalanish va tabiatni muhofaza qilishning mazmunini ekoturistik marshrutlarda aks ettirish;
- buzilgan tabiat komplekslari ham ekoturistik obyekt, davlat, jamiyat, mahalliy boshqaruv organlarining ekologik turizmdan manfaatdorligi.

Umuman olganda, ekoturizm prinsiplarini juda xilma-xil va keng qamrovli bo'lgani uchun ham biz ularni sharhsiz, sizlarning mustaqil fikrlashingiz maqsadida sanab o'tamiz, xolos:

- ekoturizmda ekologik-ijtimoiy-iqtisodiy manfaatdorlikning yagonaligi;
- ekoturizmda milliy g'urur va iftixorni shakllantirishning zarurligi;
- ekoturizmning mintaqaviy xususiyat kasb etishi va hokazo.

Muayyan ekologik me'yordagi ekoturizm prinsiplari ekologik xavfsizlikni saqlab turuvchi zaruriy hodisa va jarayonlar turkumiga kiradi. Bundan bir vaqtning o'zida ham sayyohlik, ham tabiatni muhofaza qilish qoidalari kelib chiqadi. Shunday qilib, ekoturistik yo'naltirilgan harakatlar ekologik prinsiplarga yondashgan va chuqur ilmiy asoslangan bo'lishni talab etadi. Chunki inson tabiatning bir bo'lagi, lekin uning aksi emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/ru>
2. The International Ecotourism Society. <https://ecotourism.org/>
3. World Wildlife Fund. <https://www.worldwildlife.org/>
4. Штрюмер Ю.А. Охрана природы и туризм. / Ю.А. Штрюмер. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 103 с.
5. Barqaror rivojlanish maqsadlari. URL: <https://nsdg.stat.uz/uz>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-232 sonli qarori, 30.04.2022-y. <https://lex.uz/docs/5991928>
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 434-son qarori, 27.05.2019-y. <https://lex.uz/ru/docs/4354743>
8. Qodirov A.A. Hududlarda ekologik turizm salohiyatini barqaror rivojlantirish mexanizmining metodologik uslubiy asoslarini takomillashtirish // Monografiya. – Durdona nashriyoti. Buxoro: 2023. B.148.
9. Qodirov A.A. "COVID-19" inqirozining jahon ekoturizm industriyasi rivojlanishiga ta'siri // SCIENCEPROBLEMS.UZ Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. T:S/5(3)-2023 B. 130-137 (ISSN 2381-1342 (online))
10. Qodirov A.A. Ekoturizm rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari // IQTISODIYOT VA TURIZM xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali. B.:5(13)-2023. B. 52-58.
11. Qodirov A.A. Ekoturizmning mohiyati va uning tasniflanishi // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. Ilmiy-amaliy jurnal. T.:4(6)-2023. B. 24-32.
12. Qodirov A.A. Ekologik turizmni tashkil etish tamoyillari, usullari va uning tarkibiy tuzilishi // Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi. X:11/2-2023. B. 145-152.
13. Qodirov A.A. O'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida ekoturizmni rivojlantirish amaliyoti//SCIENCEPROBLEMS.UZ Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. T:9(3)-2023 B. 128-136. (ISSN 2381-1342 (online))
14. Qodirov A.A. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning institutsional asoslari // Agroiqtisodiyot Ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnal. T:2-2023. B.115-117.
15. Qodirov A.A. Analysis of ecotourism development practice in developed countries // Journal of Management Value & Ethics. –G.:2023. – August Special Issue. 23 Vol. 13 No.02. P.117-122.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

